

GULJAMOL ASQAROVA SHE'RIYATIDA ANTROPOMORFIK METAFORALAR VA ULARNING USLUBIY XUSUSIYATLAR

Isaqulova Shahzoda

NavDU Tillar fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18062776>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 21-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 26-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

Badiiy-uslubiy, subyektiv,
emotsional-ta'sirchanlik,

ABSTRACT

Mazkur maqolada, Guljamol Asqarova she'riyatida qo'llaniladigan antropomorf metaforalar hamda ularning badiiy-uslubiy vazifalari tahlil qilinadi. Shoiralikda tabiat hodisalari va mavhum tushunchalarga insoniy xususiyatlar berilishi orqali lirik qahramonning ichki kechinmalari, ruhiy holati subyektiv dunyoqarashi ochib beriladi. Antropomorf metaforalarning psixologik estetik va emotsional-ta'sirchanlik jihatlari yoritiladi.

Zamonaviy o'zbek adabiyoti, xususan, she'riyat taraqqiyotida badiiy tafakkurning obrazlilikka asoslangan shakllari muhim o'rin egallaydi. Ushbu jarayonda metafora poetik ifodaning eng samarali vositalaridan biri sifatida ijodkorning individual dunyoqarashi, estetik ideallari va ruhiy kechinmalarini ochib berishga xizmat qiladi. Ayniqsa, antropomorf metaforalar jonsiz predmetlar, tabiat hodisalari va mavhum tushunchalarga insoniy xususiyatlar yuklash orqali yaratiladigan obrazlar lirik asarlarda inson ruhiyati va tashqi olam o'rtasidagi ichki uyg'unlikni ifodalashda alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy o'zbek she'riyatida ushbu badiiy vosita orqali shoirlar hayot, taqdir, vaqt, baxt, iztirob kabi tushunchalarni jonlantirib, ularni inson ruhiyati bilan uzviy bog'liq holda talqin qilmoqdalar. Bu holat badiiy matnning emotsional-ta'sirchanligini kuchaytirib, o'quvchini chuqur estetik mushohadaga chorlaydi. Shu nuqtayi nazardan, zamonaviy shoirlar ijodida antropomorf metaforalarning qo'llanish xususiyatlarini tahlil qilish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Zamonaviy o'zbek she'riyatida o'ziga xos poetik tafakkuri, obrazli tili va emotsional teranligi bilan ajralib turuvchi shoir Guljamol Asqarova ijodi alohida e'tiborga loyiqdir. Uning lirikasida tabiat hodisalari, ijtimoiy voqealar va mavhum tushunchalar insoniy sifatlar bilan boyitilib, lirik qahramonning ichki kechinmalari, ruhiy iztiroblari va hayotga bo'lgan subyektiv munosabati chuqur badiiy qatlamlarda aks ettiriladi. Shoir she'rlarida antropomorf metaforalar individual uslubni belgilovchi muhim poetik omil sifatida namoyon bo'lib, mazmun va shakl uyg'unligini ta'minlaydi. Zamonaviy o'zbek she'riyatida metafora yetakchi vositalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, antropomorf metaforalar orqali shoirlar tabiat va inson ruhiyati o'rtasidagi ichki bog'liqlikni ochib beradilar. Guljamol Asqarova lirikasida bu ko'chim turi muhim o'rin tutib, shoiraning individual uslubini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

O'ylar edim: hayot bizni siylaydi deb,

Biz kuylagan qo'shiqlarni kuylaydi deb.

Bugun bo'm-bo'sh yuragimni siylayabman,

Hayot qanday aytsa, shunday kulayabman (" Kecha va bugun" 100 bet)

"Hayot bizni siylaydi", "Hayot kuylaydi", "Hayot aytsa": Hayot-bu jonsiz tushuncha unga insoniy xususiyat (siylash, e'zozlash, gapirish) yuklanishi orqali metafora hosil qilingan. Lirik

qahramonning ruhiy tushkunligi, umidlari puchga chiqqani "Hayot qanday aytsa shunday kuylash" metaforasi orqali anglashilgan.

Yo'llarimni kutib baxtlar qaridi,
Sevgilar, nigohlar, ahdlar qaridi,
Suyagim ichida shahdlar qaridi,

Men dunyo g'amini qaritolmadim ("Daxshatli haqiqat " 68-bet)

Shoira ushbu misrada "Baxt" mavhum tushuncha bo'lishiga qaramay, u yo'l qaraydigan va vaqtlar o'tishi bilan qariyudigan tirik mavjudod sifatida tasvirlaydi. Bu yerda kutilgan baxtning vaqtida kelmagani va o'z kuchini yo'qotgani "Sevgilar, nigohlar, ahdlar qarishi" metaforasi orqali ta'sirli ifodalangan.

"Suyagim ichida shahdlar qaridi" antropomorf metaforasi orqali insonning ichki kuchi, g'ayrati ham "Qarish" harakati orqali shakllantirilgan.

Guljamol Asqarova she'riyatida nafaqat kutilmagan metaforalarning rangin jilosini, balki his-tuyg'ularni titratuvchi badiiy takrorlar, so'zning ichki quvvatini ochib beruvchi so'z o'yinlari, bir misraga qatlam-qatlam ma'no yuklovchi ko'p ma'nolilik (polisemiya) larni uchratishimiz mumkin.

Yuragimni qiynab yotar diydoring

Sochlaringni tolasicha ozoring

Yig'ishtirsang bo'lmasmi bu bozoring

Axir men ham g'amsiz yurtdan kelmadim.

(Guljamol Asqarova "Do'stijon" she'ri)

"Do'stijon" she'ridan olingan ushbu parchada bozor so'zi obraz va manzara yaratish maqsadida mahorat bilan ishlatilgan, natijada u so'z matn talabiga asosan o'z ma'nosidan chiqib "qilmish", "noz-karashma" ma'nolarini yoritib badiiylilik yaratgan.

Emotsional bo'yoqdor so'zlar va ularning stilistik qo'llanishi.

So'zlovchining his-emotsiyalarini ifodalash xususiyatiga ega bo'lgan so'zlar:

Do'stijonim, aytgin qachon sensizman

Poying o'pganlaring aro tengsizman

Meni porloq kunlarga chorlagan zamon (Guljamol Asqarova "Do'stijon" she'ri)

Guljamol Asqarova erkalash ma'nosini ifodalash uchun -xon, -boy, -jon, affikslaridan ham foydalangan:

Onajon, bu o'xshash qismatni qara

Otamning qo'ldek qadoq yuragim

Enamiz erkatoyi

Qishloqning Jamshidboyi

Guljamol Asqarova o'z she'riyatida qofiyadosh so'zlardan go'zal so'z o'yini yaratgan:

Bog'imga andalib keldi

U nega aldanib keldi

Ovchi tuzoq qo'ydi - har qush

Chiroyin maqtanib keldi

(Guljamol Asqarova "Keldi" she'ri)

Shoira she'rlarida takrorlardan mohirona foydalanish o'zgacha yo'nalish kasb etadi

Dunyolar ketsalar qaytadi bir kun

Dunyolar ketsa ham qaytadi bir kun

Alla onalar tomonidan bolalari uxlashi uchun aytiladigan qo'shiq. Shoira o'z she'rida alladan "uyg'otish uchun" foydalanadi:

Uyg'on deyman shu yurt haqqi deb

Uyg'onmasang bu xalq, xalqmi deb

Manglayimda nurdek balqi deb

Uygotuvchi alla aytaman (Guljamol Asqarova "Uyg'otuvchi alla" to'plami "Kelinchak orzusi" she'ri, 76 - bet.)

Xulosa qilib aytganda, Guljamol Asqarova she'riyatida antropomorf metaforalar shoiraning individual badiiy uslubini belgilovchi muhim poetik vosita hisoblanadi. Ushbu metaforalar orqali shoir mavhum tushunchalarni jonlantirib, inson ruhiyati, ichki kechinmalari va hayotiy iztiroblarini chuqur psixologik qatlamlarda ifodalaydi. Guljamol Asqarova she'riyatida antropomorf metaforalar boshqa poetik vositalar takror, so'z o'yini, polisemiya va emotsional-bo'yoqdor birliklar bilan uyg'un holda qo'llanilib, she'rning badiiy yaxlitligini ta'minlaydi. Natijada shoiraning lirikasida obrazlilik, musiqiylik va semantik chuqurlik uyg'unlashadi. Demak, Guljamol Asqarova ijodida antropomorf metaforalar nafaqat individual uslub belgisi, balki zamonaviy o'zbek she'riyatining poetik imkoniyatlarini kengaytiruvchi muhim badiiy hodisa sifatida baholanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Asqarova G. Uyg'otuvchi alla. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2018
- 2.Xudoyberganova D. Badiiy matnda konseptual tahlil asoslari. Toshkent: Fan, 2019.
- 3.To'xtasinov M. Zamonaviy o'zbek she'riyati va badiiy tafakkur. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
- 4.Телия В. Н. Метафора в языке и тексте. Москва: Наука, 1988.

INNOVATIVE
ACADEMY